

YANGI TURDAGI ZAMONAVIY AYOLLAR KIYIMLARIDA MILLIY NAQSHLARNI LOYIHALASINI ISHLAB CHIQISH

Boymatova Kamola Abduraxmon qizi¹

Umarova Diyora Mahmudjon qizi²

Tolibov Nasiba Mansurjon qizi³

¹ Assistent. Namangan muhandislik-texnologiya

² 2- kurs talabasi. Namangan muhandislik-texnologiya

³ 1- kurs talabasi. Namangan muhandislik-texnologiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603619>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 31- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Klassik uslub, elementlar,
Eskiz loyihasi, Bodom
naqshi

ANNOTATSIYA

Milliy mato va elementlardan foydalanib, Klassik uslubdagi ishbilarmon ayollar zamonaviy kiyimlarida milliy naqsh va bezaklarni loyihalasini ishlab chiqishda tanlangan mavzu dolzarbligi hozirgi kunda Klassik uslubdagi ishbilarmon ayollar liboslarida milliylikni aks ettirish, milliy matolardan zamonaviy ruxdagi, qulay, va hamyonbop liboslar yaratib matolarimmizni milliy assortimentlarini ishlab chiqish.

Dizayner faoliyatida matoga badiiy bezak berishning turli xil usullari mavjudligi sir emas. Mana shunday badiiy bezak turlaridan biri kashta bilan boyitish hisoblanadi. O'z navbatida kashtalarning naqshi va ularning ramziy ma'nolari mavjud bo'lib, uy anjom va jihozlarini bezatishda keng qo'llanilgan. Dizayner kashta va naqshlardan ijod manbai sifatida foydalanar

ekan, albatta uning tarixiga hamda ramziy ma'nosiga nazar tashlaydi [1].

Ushbu o'rganilayotgan tadqiqot ishimda, hozirgi kunda klassik uslubdagi ishbilarmon ayollar libosiga bo'lgan talab katta. Lekin ko'pincha bunday liboslarni chet ellardan import qilinadi. Shunday ekan biz ozimizda ham qulay va hamyonbop liboslar yaratishimiz va hatto chet ellarga eksport qilishimiz mumkin.

1-rasm. Bodom naqshi

Yirik asosiy naqshlarni orasini to'ldirish uchun tikilgan mayda qo'shimcha naqshlar

sifatida "Qalampir", "bodom" va mayda aylanalarni kuzatish mumkin. Ular

ko'ndalang xar hil chizig'li aylanalarni yoki bir rangda ifodalanib, chetida barg va yaproq bilan o'ralgan.

Qalampir ham o'zining zahri bilan yomonlikdan asragan deb hisoblanib, undan "Qalampirmunchiq" yasab, ya'ni ipga qator terib, eshik tepasiga osilgan. Ammo barcha sevib iste'mol qiladigan "bodom" qanday qilib yomon ko'zdan asrashi mumkin?! Zero kesuvchi (pichoq), kuydiruvchi (chiroq) va achchiq (qalampir)lar yomon ko'zdan asrashi mantiqiy. Buni izohi oddiy, ayrim yovvoyi bodomlar juda taxir bo'lib, oshqozonni zaharlanishiga olib kelishi mumkin ekan. Bu naqshlardan eng kuchlisi pichoq hisoblangan. Chunki shomdan so'ng insonlarni pichoqsiz ko'chada yurishi hosiyatsiz hisoblanib, erkaklarning belida pichoq osib yurish odati kelib chiqish sababini tushuntirib beradi. Zero shomdan so'ng yovuz kuchlar insonga zarar etkazishi mumkinligiga qattiq ishonishgan. Yana shuni ta'kidlash joizki, qushlarni uslublab

bodom va qalampir shaklida ifodalanganini ham uchratish mumkin. Biznes sohasidagi ayollar uchun. Yoshi 20-30 oralig'idagi ishbilarmon ayollar uchun. Asosiy maqsad libos egalari uchun barcha qulayliklarni yaratish, sifatli va hamyonbob har tomonlama qulayliklarga ega, nozik didli ayollar uchun ham mos keladigan libos yaratishda quidagilarga alohida e'tibor berildi. Avvalo istemolchilar fikrini o'rganish, har bitta takliflarni inobatga olgan holda ishlash, Mavsumga to'g'ri keladigan rang va matolarni tanlash, eng muhimi sifatiga e'tibor berish.

O'xshash modellarni tahlil qilinganda 2021-2022-yillarda klassik uslubda asosan kostyum shim urfda bo'lgan. Avvalgi yillarga nisbatan bu yil keng shimlar ya'ni bryubkali, klyoshli shimlar urfda ekanligi. Hamda Bahor-Kuz mavsumi uchun yorqin ranglardan ko'p foydalanilgan. Aksessuarlar bilan unchalik boyitilmagan klassik uslubdagi liboslar urfda bo'lmoqda.

Ishbilarmon ayollar kiyimi matosi qayday bo'lishini hohlaysiz

1-jadval

1-Jadval. So'rovnoma natijalariga ko'ra klassik uslubdagi Ishbilarmon ayollar milliy libosida milliy ornamentlardan foydalanib klassik kiyimlariga bo'lgan extiyojlari olinganda (yo'l yo'l, Gulli, naqshli, gulsiz, bir hil rangdagi) liboslarga bo'lgan extiyojlari

o'rganib chiqildi o'rganilgan so'rovnoma ko'ra o'rta yoshli ayollarda bir hil rangda libosga bo'lgan extiyoj yuqoriligi aniqlandi. Ranglar hususiyatlari o'rganib chiqib taklif madel uchun ko'k ang tanlandi. Tanlangan rangni so'rovnoma natijasida o'rganilganda

ijobiy natijaga erishildi. Rang tuslari orqali kishilarning xarakteri kayfiyati va boshqa xususiyatlarini belgilash mumkin. Tabiatan issiq rang tuslarini yoqtiruvchi kishilar jo'shqin to'pori, qiziqqon xarakter egalari sanalsa, sovuq rang ixlosmandlari aksincha muloyim, bosiq chexrali kishilardir.

Ranglarning ramziy ma'nolari:

Yashil rang - ona tabiat, islom ramzi.

Moviy rang - osmon, koinot, tinchlik, yomon ko'zdan asrash ramzi.

Qizil rang - g'alaba, olov, iliqlik, xursandlik, shodlik, qon.

Sariq rang - muqaddas, yorug'lik, quyosh, kenglik.

Qora rang - motam, cheksizlik, mavxumlik, qo'rquv, tushkunlik, noaniqlik.

Zangori rang - oliy e'tiqod.

Oq rang - poklik, ozodlik, yorug'lik, baxt, omad ma'nolarini anglatgan.

Xulosa qilib aytganda Milliy mato yoki elementlardan foydalanib zamonaviy liboslar yaratishga, hozirgi kunda qiziqish katta va ularni zamonaviy ayollar libosida qo'llashga talab ortib bormoqda. Milliy matolardan qulay va hamyonbop liboslar yaratib va milliy mato va elementlardan foydalanib, o'rta yoshdagi ayollar zamonaviy kiyimlarini loyihalasini milliy elementlar bo'yicha moda yo'nalishini o'rganish, marketing tadqiqotini o'tkazish, liboslar to'plamiga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish, ijodiy manbani asoslash va uslublash, liboslarni kompozitsion yechimi va ranglar uyg'unligini tanlash, modellarini yaratish, materiallarni tanlash, tanlangan tadqiqotimizni asosoy qismini o'z ichiga oladi.

2- Rasm. Taklif etilgan model

References:

1. Raxmatullayeva U.S. O'zbek xalqining kiyinish madaniyati: an'anaviylik va zamonaviylik (falsafiy-madaniy yondashuv).nom.dis.Toshkent, 2010 y.
2. Kamilova H.H., Rakhimova Z.I., Raxmatullayeva U.S. O'zbek milliy libosi va an'anaviy qadriyatlar. Monografiya.- G'.G'ulom nashriyoti-matbaa ijodiy uyi. – Toshkent-2018
3. Сухарева О.А. Сузани. Среднеазиатская декоративная вышивка. –Москва: Восточная литература, 2006.-156 стр.